

OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO APLICADOS A EMPRESAS DE GESTÃO PÚBLICA DE SAÚDE

INFORMATION SYSTEMS APPLIED TO PUBLIC HEALTH MANAGEMENT COMPANIES

Thalia Henrique do Nascimento¹
Greyciane Paassos dos Santos²

Resumo: Os sistemas de informação desempenham um papel crucial na eficácia e eficiência das empresas de gestão pública de saúde, contribuindo para a melhoria dos serviços, tomada de decisões embasada em dados e otimização dos recursos. Esses sistemas abrangem uma variedade de ferramentas e tecnologias, incluindo registros eletrônicos de saúde (EHRs), sistemas de apoio à decisão, e plataformas de gerenciamento administrativo. Este trabalho visa enfatizar a importância da adoção eficaz dos sistemas de informação nas empresas de gestão de saúde, promovendo uma abordagem mais eficiente, segura e centrada no paciente. Essa pesquisa oferece uma visão abrangente sobre como a integração de TI pode promover a excelência no setor de saúde e antecipar seu futuro. Em resumo, os sistemas de informação desempenham um papel multifacetado e indispensável nas empresas de gestão pública de saúde, melhorando a qualidade dos cuidados, otimizando a gestão de recursos e contribuindo para a segurança e privacidade dos dados dos pacientes. A contínua evolução desses sistemas promete continuar a moldar positivamente o cenário da saúde pública, proporcionando benefícios tangíveis tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes atendidos.

Palavras-chave: Tecnologia da informação. Saúde, Sistemas aplicados.

Abstract: Information systems play a crucial role in the effectiveness and efficiency of public health management companies, contributing to the improvement of services, data-based decision making and optimization of resources. These systems encompass a variety of tools and technologies, including electronic health records (EHRs), decision support systems, and administrative management platforms. This work aims to emphasize the importance of effective adoption of information systems in healthcare management companies, promoting a more efficient, safe and patient-centered approach. This research offers a comprehensive look at how IT integration can drive excellence in the healthcare industry and advance its future. In summary, information systems play a multifaceted and indispensable role in public health management companies, improving the quality of care, optimizing resource management and contributing to the security and privacy of patient data. The continued evolution of these systems promises to continue to positively shape the public health landscape, providing tangible benefits for both healthcare professionals and the patients they serve.

Keywords: Information Technology. Health, Applied systems.

1Bacharel Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: lia.nascimento.98@gmail.com

2 Orientador do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A tecnologia da informação desempenha um papel fundamental na revolução da área da saúde, no qual o objetivo seria aprimorar processos e elevar a qualidade dos cuidados. Em definição os Sistemas como os Registros Eletrônicos de Saúde (EHRs) são catalisadores nessa transformação, redefinindo a gestão de informações médicas com benefícios notáveis, como acesso rápido, redução de erros e segurança de dados. Anteriormente, desafios relacionados a espaço, compreensão e segurança surgiam com o uso de formulários em papel, mas a implementação de sistemas supera essas questões, contribuindo para a conformidade com leis de proteção de dados.

Segundo Siqueira (2007), o prontuário do paciente é o nodo principal da atenção médica em todas as organizações de saúde. Assim, sua informatização é fundamental. Ele consiste basicamente de um software e de um conjunto de banco de dados inter-relacionados que permitem armazenar, recuperar e analisar todos os dados clínicos gerados pela passagem do paciente no sistema de saúde, como identificação, sintomas, sinais, resultados de exames, vacinações, medicamentos, cirurgias, atendimentos ambulatoriais, internações, entre outros. A maioria dos Prontuários Eletrônicos dos Pacientes (PEPs) mais modernos também possuem características multimídia, ou seja, podem incorporar imagens médicas, sons e sinais fisiológicos, além de textos. Assim, a tendência é de que desapareçam o papel e o filme, e que a totalidade dos dados coletados sobre os pacientes possa ser incorporada ao prontuário.

A segurança do paciente é uma prioridade inegociável, destacando a importância de tecnologias avançadas, como a criptografia, para resguardar dados sensíveis. A interoperabilidade entre sistemas emerge como um facilitador crucial, permitindo a troca segura de informações entre instituições e proporcionando uma visão abrangente do histórico médico do paciente.

Os sistemas de apoio à decisão, conforme destacado por Romano e Stafford(2011), exercem um papel vital na garantia da qualidade dos cuidados, alertando e orientando profissionais de saúde de acordo com diretrizes clínicas. A segurança do paciente, conforme abordado por Alotaibi e Federico (2017), é substancialmente aprimorada com a adoção de tecnologias, resultando na redução de erros médicos e na melhoria de resultados adversos.

Em síntese, os sistemas de informação na saúde são não apenas essenciais, mas transformadores, impulsionando eficiência operacional, qualidade nos cuidados e decisões embasadas em dados. A revolução

digital não apenas agiliza processos, mas também fortalece a segurança e a qualidade dos serviços de saúde, impactando positivamente no diagnóstico, tratamento e na segurança do paciente.

2 DESENVOLVIMENTO

A gestão pública de saúde enfrenta desafios complexos que exigem sistemas de informação robustos e adaptados ao contexto específico do setor. Este referencial teórico explora teorias relevantes para compreender a implementação, desafios e impactos dos sistemas de informação (SI) apresentados nas empresas de gestão pública de saúde. Para se ter um contexto serão demonstradas algumas teorias que se baseiam e se interligam a fim de concretizar este referencial.

2.1 TEORIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE

A teoria da Informação em Saúde, descreve a necessidade de uma troca eficaz de informações nos sistemas de saúde. Exploramos o potencial do SIS para melhorar a qualidade da informação, reduzir a redundância e facilitar a comunicação entre os prestadores de cuidados de saúde. Segundo Silveira (1974), compreende-se facilmente que através dos métodos tradicionais é praticamente impossível trabalhar com o número de informações necessárias a uma política de saúde capaz de elevar os níveis de saúde de uma população. Baseado nisso, entraram em uso os computadores eletrônicos que, permitindo processar um grande volume de dados, vão ser, indubitavelmente, de grande utilidade na consolidação dos conhecimentos advindos de sua análise, que por sua vez, permite a tomada de decisões imediatas e as ações sucessivas essenciais ao campo da saúde. Com isso, faz-se necessário a utilização dos sistemas nos ambientes hospitalares para a celeridade dos casos médicos.

2.2 MODELO DE ACEITAÇÃO DE TECNOLOGIA (TAM)

Modelo de Aceitação de Tecnologia avalia a aceitação de novas tecnologias pelos usuários. No contexto dos SIS, ele analisa fatores como a percepção de utilidade e a facilidade de uso, fornecendo uma estrutura para entender as atitudes dos profissionais de saúde em relação à adoção e uso desses sistemas.

O Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) foi desenvolvido com o propósito de compreender a relação causal entre as variáveis externas que influenciam a aceitação dos usuários e o uso efetivo do computador. O objetivo central é entender o comportamento do usuário por meio da percepção de utilidade e facilidade de uso, conforme proposto por Davis (1989). De acordo com este autor, a decisão de uma pessoa em utilizar ou não uma tecnologia está muitas vezes vinculada à percepção de que ela pode melhorar o desempenho no trabalho, ou seja, à utilidade percebida.

Contudo, mesmo que o usuário reconheça a utilidade de uma determinada tecnologia, a efetiva utilização pode ser prejudicada se a sua utilização for excessivamente complexa, a ponto de tornar o esforço despendido desproporcional aos benefícios percebidos, caracterizando a facilidade percebida. Dessa forma, a utilidade percebida e a facilidade de uso percebida são dois construtos fundamentais no TAM, ambos desempenhando o papel de mediar integralmente os efeitos das variáveis externas.

Essas variáveis externas incluem características do sistema, o processo de desenvolvimento da tecnologia, o treinamento oferecido aos usuários e a intenção de uso. Em suma, o TAM fornece uma estrutura conceitual que explora como fatores psicológicos e contextuais influenciam a aceitação e adoção de tecnologias, destacando a importância da percepção de utilidade e facilidade de uso na tomada de decisão do usuário. (DAVIS, 1989).

Ao integrar essas duas perspectivas teóricas, espera-se obter uma compreensão abrangente dos Sistemas de Informação em Saúde, incluindo os fatores que influenciam sua implementação, adoção, impactos e eficácia na prestação de serviços de saúde.

2.3 A INTRODUÇÃO DOS PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS NA SAÚDE

As tecnologias de informação voltada para a área da saúde é um processo muito importante e aplicado de maneira gradativa em unidades hospitalares, postos de saúde e centros de serviços e atendimentos específicos, no qual seriam identificados como (EHR), Electronic Health Record que em português seriam um Registro de Prontuários Eletrônicos SEYMOUR.(2012) descreve no qual seria uma versão de maneira mais tecnológica em comparação ao formato anterior no qual seria unificado as informações e o histórico do paciente em prontuários de papel.São sistemas digitais que desempenham uma atribuição central na modernização da indústria de saúde(Roman, 2009),No qual apenas os profissionais

da área da saúde como, médicos, enfermeiros teriam o acesso e a utilização de um determinado sistema voltado para a utilização de prontuários eletrônicos no qual foi aplicado unidade hospitalar(Roman, 2009), Um Registro Pessoal de Saúde (PHR) é um registro de saúde que um paciente poderá e teria a possibilidade de alterar através das consultas posteriores ou de rotina(Roman, 2009). Os EHR são protegidos por uma lei federal chamada Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA); Os PHR não são cobertos pela HIPAA (Roman, 2011).

E atualmente é um agrupamento de informações extraídas do paciente desde primeira consulta no qual foi realizada, seja em quaisquer unidades de saúde, gerando assim um histórico para cada paciente no qual um prontuário eletrônico é criado para o respectivo paciente a partir disto é constantemente gerenciado e cedido e mantido as informações por uma organização de saúde. Segundo SEYMOUR(2012, p.202) “O EHR tem a capacidade de gerar um registro completo de um encontro clínico com o paciente, bem como apoiar outras atividades relacionadas ao cuidado, direta ou indiretamente, por meio de interface, incluindo suporte à decisão baseado em evidências, gerenciamento de qualidade e relatórios de resultados” desde informações básicas como nome completo, altura, peso, idade, informações de contato, e um questionário na primeira consulta para rastrear o histórico de doenças hereditárias e até última localização dos pacientes unificando também com as descrições mais precisas como os enfermos e queixas informados no momento das consultas, medicamentos repassados pelo médico responsável, o histórico de médicos, prescrições de remédios e exames e até mesmo o resultado de exames e consultas.

2.4 SISTEMAS UTILIZADOS NAS UNIDADES HOSPITALARES

I. Sistema IntegraSH

Com isso, são desenvolvidos sistemas de EHR nos quais são encarregados de gerar métricas gerais, armazenamento de dados dos pacientes, e um histórico desta maneira será demonstrado o funcionamento como ferramenta principal os sistemas utilizados e um destes sistemas seriam o IntegraSH.

No qual é uma plataforma que ajudará a tornar mais transparente a gestão da saúde pública no Ceará. Essa ferramenta integra os sistemas de monitoramento e gestão epidemiológico, hospitalar, ambulatorial, administrativo, financeiro e de planejamento da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e de 184 municípios.

Os dados são recolhidos, avaliados e partilhados com o público como forma de apoiar medidas e políticas de saúde por parte dos administradores. E Integra informações de saúde em tempo real do estado do Ceará para possibilitar o acesso público e o desenvolvimento de estratégias de tomada de decisão e institui uma estrutura de “Business Intelligence” na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, conjunto de estratégias que inclui a coleta e análise de dados para processos de tomada de decisão. Implementar um Centro de Gestão de Informação de Saúde para processar e armazenar dados utilizando ferramentas de inteligência artificial.

Acesso e coleta automatizado e a limpeza dos dados, Análise de dados para tomada de decisões por meio de sistemas de processamento de dados, com Data Warehouse Armazenamento de informações detalhadas, criando e organizando relatórios mediante históricos que serão usados para ajudar a tomar decisões importantes com base nos fatos apresentados e Dashboards para a criação e disponibilização de painéis de indicadores para as unidades.

Figura 1 Logo do sistema Integrash, Fonte: IntegraSH, 2021. Disponível em: <https://www.saude.ce.gov.br/2021/06/04/tecnologia-aliada-a-saude-hgf-implementa-integrash-novo-sistema-de-gestao-hospitalar/>

Sendo um sistema de modo online que faz a reunião de informações em relação aos atendimentos realizados nas unidades em tempo real, também com a função de otimizar as prestações de serviços direcionados aos pacientes, no qual este sistema permite o

armazenamento e a agregação de dados dos pacientes, como, por exemplo, exames, consultas e tratamentos realizados anteriormente e permanecem em registro sendo atualizadas em cada atendimento. Os registros eletrônicos, a organização das informações e o acesso de um histórico de pacientes dos usuários atendidos têm a possibilidade de otimizar a demanda, eliminar os desperdícios e diminuir a espera dos pacientes, pois segundo o ex-analista de implantação Elvis Aaron, “A ideia é sempre priorizar a segurança e prezar pelo atendimento ao paciente”.

II. Sistema SIGES

O sistema SIGES (Sistema Integrado de Gestão em Saúde) no qual seria um dos principais sistemas legados acessado pelo link <https://siges.saude.ce.gov.br/> no qual é adotado em alguns estados como Bahia e Ceará. É um sistema para automatizar e dar celeridade nos processos internos e procedimentos médicos das Policlínicas do Estado no qual é aplicado, além de permitir o alinhamento e padronização dos serviços voltados à saúde pública e respectivos pacientes. O software conta com uma ampla utilização dando suporte aos vários âmbitos e setores tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente administrativo.

Figura 2: Interface do sistema SIGES Fonte:SIGES, 25 DE NOVEMBRO DE 2019. Disponível em:<http://www.cpsmtaua.ce.gov.br/noticias/policlinica-implanta-novo-sistemaintegrado-de-gestao-em-saude---siges>

Contando com 10 módulos em sua tela principal, os técnicos e usuários terão acesso á:

1. Ambulatório: O módulo esse que se refere aos atendimentos clínicos e destinados aos pacientes. Onde os técnicos adicionam as atribuições de acordo com cada profissional médico e a unidade destinada aos seus pacientes.
2. Cadastro Integrado: Este módulo é destinado às entidades e/ou unidades e aos profissionais no qual utilizam o sistema.
3. Captação de produção: BPA utilizados pelos estabelecimentos de saúde onde ocorrem os atendimentos, para registro dos procedimentos, conforme Instrumento de Registro indicado na Tabela SUS.
4. Comunicação Visual: Seria o módulo no qual é associado aos nettops, TVs, as unidades.
5. Custos: Seria relacionado aos custos financeiros das unidades, por exemplo: Setor de Recursos Humanos ou material necessários para a unidade Hospitalar.
6. Comunicação Digital: Cadastro de guichês dos hospitais e a personalização de serviços ofertados
7. Gestão de Qualidade em Saúde: No qual seria relacionado aos planos de ações, documentações dentre outras demandas internas.
8. Prontuário Eletrônico: seria o módulo de acesso e criação dos prontuários onde ficam disponibilizados em um único acesso.
9. Sala de Situação: O módulo trata as métricas relacionadas aos atendimentos.
10. Transporte Sanitário: Seria o módulo voltado para a solicitação e controle de transportes destinado aos pacientes dos municípios com localidades distantes das unidades.

O sistema é crucial para a autonomia das unidades externas à SESA, e conseqüentemente uma celeridade nos atendimentos e uma unificação das informações dos CEOS, Policlínicas e unidades e atualmente o setor de Coordenadoria de Tecnologia, Inovação e Soluções Digitais (COTEC) está oferecendo o suporte interno e treinamentos as unidades em relação ao sistema SIGES.

III. Sistema Saúde Digital

O sistema Saúde Digital seria um sistema no qual reúne os serviços ofertados pela SESA tanto destinados ao público geral quanto aos setores internos que utilizam do mesmo Bem-vindo ao cadastro Estadual Único para vacinação da COVID-19 no Ceará.

O novo sistema pretende ajudar a organizar e otimizar o plano de imunização da população do Ceará com inovação e eficiência. Dessa forma, os municípios que aderirem possuem a possibilidade:

1. Acompanhar o cadastro da sua população nos grupos prioritários
2. Agendar a vacinação dos seus cidadãos
3. Dar transparência às filas de agendamento e cidadãos vacinados
4. Envio da aplicação das doses diretamente para o SIPNI (Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações)

IV. Sistema IntegraSUS

A plataforma tem o intuito de viabilizar aos cidadãos transparência nos procedimentos voltados para a área da saúde e nas gestões do órgão responsável, gerando assim uma ampliação de informação no qual é recolhida, analisada e divulgada ao público pelos administradores em apoio a medidas e políticas de saúde. A iniciativa faz parte do programa de modernização da saúde do Estado do Ceará que em sua ferramenta faz a unificação dos sistemas de monitoramento, e gerenciamento das áreas voltadas para as métricas epidemiológicas, hospitalares, ambulatoria, administrativa, financeira e de planejamento da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) e juntamente de 184 municípios.

Nos quais os objetivos seriam integrar às informações em tempo real da SESA para se tornar a público e gerar desenvolvimentos e estratégias com o intuito de tomadas de decisões, e desenvolver uma estruturação em BI (Business Intelligence) que seriam um conjunto de estratégias que envolveriam tanto a captura quanto a análise de informações para a secretaria de saúde do estado do Ceará promover as tomadas de decisões, implementando o Centro de Gestão da Informação em Saúde, utilizando ferramentas de Inteligência Artificial para processar e armazenar dados. Realizando a coleta e análise automatizada juntamente com a limpeza destes dados e gerando a análise de dados para tomada de decisões mediante sistemas de processamento de dados, gerando a criação e disponibilização de painéis de indicadores para as unidades através dos Dashboards.

E finalizando com a produção e categorização de registros históricos para preservar dados aprofundados e enquanto toma decisões importantes com base nos dados disponíveis através do Data Warehouse.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A abordagem da pesquisa exploratória e explicativa proporcionou uma compreensão mais profunda dos sistemas de informação aplicados à gestão pública de saúde. Seguindo os princípios destacados por Piovesan e Temporini (1995), a pesquisa exploratória buscou promover a aprendizagem a partir do conhecimento, incentivando a análise detalhada dos sistemas existentes. A ênfase na ampliação do conhecimento permitiu explorar novas perspectivas e elementos relevantes, enquanto a formulação de perguntas racionais estimulou uma abordagem lógica na compreensão desses sistemas.

A pesquisa explicativa, conforme delineado por Oliveira (2011), direcionou o foco para a identificação dos fatores determinantes ou contribuintes para a ocorrência dos fenômenos observados nos sistemas de informação em saúde. Essa abordagem contribuiu para aprofundar o entendimento das relações de causa e efeito, fornecendo insights valiosos para a melhoria da gestão pública de saúde.

Quanto à aplicação da metodologia na análise documental dos sistemas da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, a baixa exposição de informações disponíveis no qual exigiu publicamente a utilização de dados provenientes de documentos fornecidos durante treinamentos, casos recorrentes e chamados específicos para cada processo direcionado ao atendimento final ao paciente. A dificuldade na coleta de informações levou à integração de dados repassados pelos colaboradores da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COTEC), fortalecendo a abordagem exploratória.

A inclusão dessas informações no documento proporcionou um acervo organizado sobre os sistemas utilitários na área da saúde, preenchendo lacunas de pesquisa e consolidando conhecimento prático. Destaca-se agregar experiências práticas à análise documental, especialmente em contextos nos quais a informação disponível é publicamente limitada. Este acervo, resultante da metodologia adotada, representa uma valiosa contribuição para a compreensão e aprimoramento dos sistemas de informação em empresas de gestão pública de saúde, proporcionando uma base sólida para futuras pesquisas e melhorias práticas.

4. ESTUDO DE CASO

A gestão eficaz da saúde pública requer sistemas de informação robustos e adaptados às complexidades do setor. Este estudo de caso tem como foco a análise desses sistemas em empresas de gestão pública de saúde, buscando compreender sua implementação, desafios enfrentados e impacto na prestação de serviços de saúde.

Segundo Medeiros et al. (2004), Os Sistemas de Informação em Saúde, tanto na área assistencial quanto epidemiológica, têm sido reconhecidos como ferramentas essenciais no diagnóstico de condições de saúde, visando ações mais alinhadas com as necessidades da população. Há uma oportunidade de aproveitar as bases de dados nacionais, alimentadas de forma regular por municípios e Estados, que ainda não estão sendo plenamente exploradas em seu potencial total para subsidiar a tomada de decisões e fomentar a produção científica.

A partir disso, ao decorrer dos anos, a crescente digitalização transformou a maneira como as organizações de saúde operam, destacando a importância de sistemas de informação eficientes. Nesse contexto, a pesquisa se propõe a explorar de maneira detalhada como esses sistemas são aplicados na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, considerando as nuances específicas dessa região.

Este estudo de caso visa não apenas fornecer uma visão abrangente dos sistemas de informação em saúde, mas também contribuir para o conhecimento prático e teórico sobre o tema. Ao examinar a implementação desses sistemas na gestão pública de saúde, espera-se identificar oportunidades de aprimoramento, fornecendo insights valiosos para gestores, profissionais de saúde e pesquisadores interessados na eficácia dos sistemas de informação no contexto da saúde pública.

O primeiro caso no qual vimos um resultado no qual seria de grande destaque para aplicação destes sistemas seria em relação ao sistema Saúde Digital, que para o cidadão significa facilidade do cadastro através da ampliação dos canais online, além de mais informação e maior segurança na hora de receber a sua vacina, e vem sendo de grande importância, pois houve uma evolução em relação ao uso de recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) para produzir e disponibilizar informações confiáveis sobre o estado de saúde para os cidadãos, profissionais de saúde e gestores públicos.

Em sua grande notoriedade aos usuários externos do sistema houve a campanha de vacinação contra a Covid-19 entre meados de 2021, inicialmente os pacientes que se enquadram nos requisitos referentes às comorbidades e grupos de risco teriam de realizar um cadastro no sistema juntamente anexando um atestado relacionado. Onde mais de 602.306 pessoas já realizaram cadastro e entraram na fila para receber o imunizante e com isso se criou uma base de informações da população cearense, gerando assim, posteriormente métricas e gráficos para indicar a porcentagem de vacinação.

O sistema também atende a uma outra demanda destinada ao público no qual seria as cirurgias eletivas no qual vem sendo aos poucos implementados nos Ceará e a integração dos pacientes na fila seria através do sistema ou pelo aplicativo APP Ceará no qual a partir de cadastrado, o paciente poderá verificar o seu posicionamento conforme a cirurgia solicitada e ao chegar em sua posição o setor responsável irá entrar em contato para realizar o procedimento.

As demandas conforme a vigilância sanitária para as empresas solicitarem alvarás, renovações, análises de projetos arquitetônicos e dispensas para registros de alimentos.

São disponibilizados também no sistema os resultados dos exames de testes respiratórios, realizados nas unidades de saúde. Também são disponibilizados tele consultoria que seria uma consulta registrada e realizada entre trabalhadores, profissionais e gestores da área de saúde, por meio de instrumentos de telecomunicação bidirecional, com o fim de esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas aos processos de trabalho.

Com isso, beneficiando a população cearense e os colaboradores da REDE SESA, o site é de grande importância e uma das principais ferramentas para a interligação entre a gestão hospitalar de saúde e o paciente final.

Um segundo caso no qual houve resultados referente a utilização e aplicação do sistema de informações foi a plataforma IntegraSUS, que se trata de um sistema no qual as condições tecnológicas auxiliam na formulação de planos estratégicos para os gestores.

Onde visa prever respostas emergenciais e facilitar o envolvimento da mídia estão entre as funções do IntegraSUS.

Permitindo a rápida implementação do monitoramento dos contratos de gestão e da tomada de decisões.

Este instrumento foi projetado para realizar modelagem preditiva (probabilidade), identificar padrões em imagens clínicas (diagnosticar doenças), prever o aumento de doenças sazonais e outros resultados significativos.

Além disso, a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará tem potencial para estabelecer parcerias com autoridades locais, monitorar indicadores de saúde em SESA, trocar experiências e planejar atividades, além de oferecer serviços inovadores.

Faz parte do objetivo de implementar sistemas que sejam benéficos para os cidadãos de outros estados.

O Sistema de Atenção Integrada (IntegraSUS) é uma ferramenta que ajuda os hospitais a gerenciar suas operações de maneira mais eficiente e econômica, ao mesmo tempo que garante atendimento de alta qualidade.

Outro resultado que impacta positivamente as unidades hospitalares e a aos pacientes seria atrelado à Tecnologia e inovação no gerenciamento dos serviços de assistência hospitalar seria o sistema IntegraSH. Esta é a premissa do sistema apresentado aos funcionários. A principal diferenciação entre o IntegraSH e o sistema anterior do HGF, seria a celeridade que o sistema proporciona ao serviço integralmente. No qual seria um sistema mais robusto e agregaria mais informações do paciente, além de integrar os processos que anteriormente eram iniciados de modo manual, diminuindo assim o tempo do paciente em aguardo do atendimento.

Este mais recente sistema vem foi implementado através da Secretaria de Saúde do Ceará (SESA) e nas unidades de atendimento da rede. E tem desenvolvimento do próprio órgão por meio da COTEC – Coordenadoria de Tecnologia da Informação. As unidades do Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hemoce, Hospital Mental de Messejana (HMS), Hospital e

Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA), receberam a implementação do sistema e atualmente já seria a principal ferramenta para esta demanda.

Através destes resultados obtidos temos uma relevância em relação a prestação de serviços ofertados a população final e ao gerenciamento hospitalar implementado pela rede SESA.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que ao fim deste artigo considerando o resultado da pesquisa realizada na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, que os sistemas de informação em saúde são ferramentas essenciais para a gestão pública da saúde. Eles permitem a coleta, armazenamento, processamento e disseminação de dados e informações relevantes para a tomada de decisões, a gestão de recursos e a prestação de serviços de saúde.

Pois de acordo com Paiva et al. (2022) destacam que os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) têm uma ampla gama de aplicações, abrangendo a gestão de pacientes, serviços, pesquisa e educação em saúde. No âmbito da gestão de pacientes, esses sistemas envolvem a administração de registros médicos, agendamentos e o acompanhamento de prontuários eletrônicos. Para a gestão de serviços de saúde, os SIS são utilizados no planejamento,

monitoramento e avaliação. Na pesquisa, os SIS desempenham um papel crucial na coleta e análise de dados para fins de pesquisa e desenvolvimento. Além disso, na educação em saúde, esses sistemas são empregados na disseminação de informações e orientações à população.

A contribuição dos SIS para a melhoria da qualidade da assistência à população é evidente, refletindo-se na otimização de processos e redução de custos para promover a eficiência. A tomada de decisões mais assertivas e a otimização dos recursos são aspectos essenciais para a melhoria da eficácia dos serviços de saúde. Além disso, os SIS desempenham um papel relevante na promoção da equidade, garantindo o acesso justo e equitativo a informações e serviços de saúde. Esses sistemas, ao automatizar processos, não apenas aprimoram a eficiência operacional, mas também contribuem para a qualidade global dos cuidados oferecidos à população.

Em conclusão, os sistemas de informação implementados na SESA são ferramentas poderosas que podem contribuir significativamente para a melhoria da gestão pública da saúde. A sua implementação e uso eficaz, no entanto, requer atenção especial aos desafios enfrentados e de aprimoramentos constantes para um melhor desempenho.

REFERÊNCIAS

- ALOTAIBI, Yasser K.; FEDERICO, Frank. The impact of health information technology on patient safety. *Saudi medical journal*, v. 38, n. 12, p. 1173, 2017.
- CHENG, Vivying SY; HUNG, Patrick CK. Health insurance portability and accountability act (hippa) compliant access control model for web services. *International Journal of Healthcare Information Systems and Informatics (IJHISI)*, v. 1, n. 1, p. 22-39, 2006.
- DE PAIVA, Luiz Fernando Ribeiro et al. Sistemas de informação aplicados à área da saúde. *Brazilian Journal of Development*, v. 9, n. 05, p. 14521-14533, 2023.
- DAVIS, F. D.; BAGOZZI, R. P.; WARSHAW, P. R. User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. *Management Science*, Ann Arbor (MI), v.35, n.8, p.982-1003, 1989.
- FORTALEZA. Saúde Digital. Secretária de Saúde do Estado do Ceará. Saúde Digital. Site do Sistema Saúde Digital. Disponível em: <https://digital.saude.ce.gov.br/auth/#/signIn>. Acesso em: 20 nov. 2023.
- INTEGRASUS Transparência da Saúde do Ceará, site da Secretária de Saúde do Estado do Ceará, <https://integrasus.saude.ce.gov.br/#/home>. Acesso em: 28 de novembro de 2023.
- OLIVEIRA, Maxwell Ferreira de. METODOLOGIA CIENTÍFICA: um manual para a realização de pesquisas em administração. 2011. 72 f. Tese (Doutorado) - Curso de Administração, Universidade Federal de Goiás, Catalão-Go, 2011. Cap. 22.
- PIOVESAN, Armando; TEMPORINI, Edméa Rita. Pesquisa exploratória: procedimento metodológico para o estudo de fatores humanos no campo da saúde pública. *Revista de saúde pública*, v. 29, p. 318-325, 1995.
- MEDEIROS, Kátia Rejane de et al. O Sistema de Informação em Saúde como instrumento da política de recursos humanos: um mecanismo importante na detecção das necessidades da força de trabalho para o SUS. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 10, p. 433-440, 2005.
- ROMAN, L. (2009, 10 de agosto). EMR, EHR e PHR combinados gerenciam dados para melhorar a saúde. *Notícias sobre drogarias*, 31(9), 40-78.
- ROMANO, Max J.; STAFFORD, Randall S. Electronic health records and clinical decision support systems: impact on national ambulatory care quality. *Archives of internal medicine*, v. 171, n. 10, p. 897-903, 2011.
- SESA, site da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, Tecnologia aliada à saúde: HGF implementa IntegraSH, novo sistema de gestão hospitalar, Fortaleza, 4 de Junho de 2021. Disponível em: <https://www.saude.ce.gov.br/2021/06/04/tecnologia-aliada-a-saude-hgfimplementa-integrash-novo-sistema-de-gestao-hospitalar/>. Acesso em: 03 de novembro de 2023.
- SEYMOUR, T.; FRANTZVOG, D.; GRAEBER, T. Electronic Health Records (EHR). *American Journal of Health Sciences (AJHS)*, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 201–210, 2012. DOI:

10.19030/ajhs. V3i3.7139. Disponível em:

<https://clutejournals.com/index.php/AJHS/article/view/7139>. Acesso em: 28 oct. 2023.

SIQUEIRA, Ethevaldo. Tecnologias que mudam nossa vida. Saraiva, 2007.

SILVEIRA, Maria Helena. Considerações sobre o sistema de informação no setor saúde. Revista de Saúde Pública, v. 8, p. 119-128, 1974.